

EFEITOS DA NIACINAMIDA NO REJUVENESCIMENTO CUTÂNEO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 15/11/2023](#)

EFFECTS OF NIACINAMIDE ON SKIN REJUVENATION: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10140487

Auria Jammilly Alves Carvalho de Souza¹

Mariane Pinheiro Ramos de Oliveira²

Mr. Mariana Sousa Silva³

RESUMO

O rejuvenescimento facial cutâneo é uma das principais buscas na estética, já que os sinais do envelhecimento são inevitáveis a partir de um certo momento da vida. Assim, para auxiliar no retardo dos sinais do envelhecimento, a niacinamida tem contribuído nesse processo, promovendo a inibição da degradação de colágeno, prevenindo o desgaste da matriz extracelular, aumentando conseqüentemente a indução de colágeno tipo I, III e V. Tem-se como objetivo investigar na literatura os efeitos da niacinamida no rejuvenescimento cutâneo. O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa qualitativa e exploratória em bases científicas online, PubMed, Medline, BVS. Com base

nos estudos, a niacinamida utilizada de forma isolada ou associada a outros ativos, promove um resultado significativo como reduções em linhas finas e rugas, manchas hiperpigmentadas, manchas vermelhas e palidez da pele (amarelecimento) e elasticidade cutânea. Os resultados obtidos de acordo com nossos estudos demonstraram a eficácia e a segurança da niacinamida na hiperpigmentação, na uniformização do tom de pele, na renovação celular, na ação clareadora e na ação antioxidante.

Palavras-chave: Niacinamida. Rejuvenescimento. Cutâneo.

1. INTRODUÇÃO

Hoje, com o avanço da tecnologia e expectativa de vida, houve um aumento crescente pela preocupação de grande parte da população mundial em relação à sua aparência. O envelhecimento cutâneo, sendo o coadjuvante nessa causa, tem sido objetivo de grande estudo com intenção de preveni-lo, pois ao longo do tempo a pele sofre algumas alterações como flacidez tissular, hiperpigmentações, opacidade, aumento de rugas, perda de elasticidade e outras disfunções. Os sinais de envelhecimento se tornam mais nítido na epiderme, camada mais superficial da pele. (Hirata, 2004).

O envelhecimento é causado por dois grandes grupos de fatores desencadeados, intrínseco e extrínseco. Os fatores intrínsecos estão ligados à agentes internos, aparecem conforme com a cronologia de cada pessoa, também influenciam os fatores como predisposição genética, distúrbios hormonais, envelhecimento do sistema nervoso, entre outros. Os extrínsecos surgem por fatores externos como a poluição, tabagismo, má alimentação, baixa ingestão de água, e principalmente a radiação solar. (Ruivo, 2014).

O excesso de produção dos radicais livres tem sido atualmente uma das principais causas que contribuem para envelhecimento cutâneo. Contudo, para compensar os danos originados pelos radicais livres, a

utilização de antioxidante tanto em cosméticos, como na suplementação têm função de retardar e inibir o envelhecimento cutâneo, diminuindo as lesões ocasionadas pelos radicais livres nas células. As vitaminas mais utilizadas como antioxidante são o ácido ascórbico, retinol, e tocoferol, popularmente conhecidos como vitamina C, A, E, como também algumas vitaminas do complexo B. (Breda, 2022).

A Niacinamida está entre as vitaminas do complexo B, podendo ser denominada de Nicotinamida ou até mesmo por vitamina B3. Desse modo, a niacinamida tem sido bastante utilizada em formulações cosméticas, por equilibrar o componente lipídico da barreira epidérmica diminuindo a perda de água transepidérmica, atuando como um inibidor de transferência de melanossoma, melhorando a hiperpigmentação; e têm também demonstrado capacidade de reduzir significativamente linhas finas e rugas (Ramos, 2013).

Procurado e almejado pela maioria das pessoas, o rejuvenescimento facial cutâneo é uma das principais buscas na estética, já que os sinais do envelhecimento são inevitáveis a partir de um certo momento da vida. Santos (2022) pontua que para auxiliar no retardo dos sinais do envelhecimento, a niacinamida tem contribuído nesse processo, promovendo a inibição da degradação de colágeno, prevenindo o desgaste da matriz extracelular, aumentando conseqüentemente a indução de colágeno tipo I, III e V.

Bisset (2005) ressalta que estudos clínicos randomizados, comprovaram que a pele tolerou bastante a niacinamida tópica e apresentou um leque de melhorias na aparência da superfície cutânea envelhecida, promovendo um efeito estabilizador na função barreira epidérmica, fazendo com que a pele não perca água. Diante dessas informações, o objetivo do presente artigo, é investigar na literatura os efeitos da niacinamida no rejuvenescimento cutâneo.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de uma revisão integrativa qualitativa e exploratória em bases científicas online, onde se abordou o conteúdo em questão, fornecendo uma compreensão mais abrangente da pesquisa, informando conhecimentos relevantes, evidentes e com alta veracidade de informações a respeito da temática. Neste tipo de abordagem foi elaborado uma pesquisa onde segundo o autor, seguir as etapas deste método é considerado relativamente importante para a organização da pesquisa, como: formulação do problema e pergunta norteadora; coleta de dados; análise e interpretação dos dados; organização dos dados em categorias; e apresentação dos resultados e conclusões (Macêdo; Evargelandy, 2018).

A coleta de dados se deu por uma minuciosa busca nas seguintes bases de dados: PubMed, Mediline e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) entre os meses de setembro a outubro de 2023. Utilizou-se como estratégia a integração nas bases de dados os cruzamentos entre o operador booleano AND e os descritores, mostrando assim uma busca mais precisa. Foram utilizados os descritores que constam nos Descritores em Ciência da Saúde: Niacinamida (*Niacinamide*); Rejuvenescimento (*rejuvenation*); Terapêutica (*therapy*).

Foram adotados como critérios para inclusão, os artigos que compoñham textos completos, publicados no período compreendido de 10 anos, ensaios clínicos randomizados, pesquisas originais publicadas que estejam disponíveis nas bases de dados bibliográficas selecionadas que apresente coesão com o objetivo proposto da pesquisa e que correspondam a todos os idiomas. Os artigos encontrados de forma duplicados, os que não estavam disponíveis na íntegra, ensaios *in vitro*, revisões e textos incompletos foram considerados os métodos de exclusão para a pesquisa.

A seleção dos estudos foi realizada para ser revisada por dois membros da pesquisa e um terceiro, da qual é referido ao orientador da pesquisa. Todo

o processo das buscas e seleção dos estudos foram simplificados na Figura 1 em um fluxograma conforme as seleções dos artigos.

Figura : Fluxograma da pesquisa

Fonte: Autores (2023)

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Em quantidade total de estudos após os cruzamentos dos descritores, sem a aplicação dos métodos de inclusão e exclusão da pesquisa, foram encontrados 3.259 estudos, sendo: 1.040 na BVS, 1.184 na PubMed, e 1.035 na Mediline. Foram excluídos 2.073 artigos segundo os critérios de inclusão e exclusão, restando assim 1.186 artigos para a leitura de títulos e resumos, da qual foram excluídos 1.081 artigos que não estavam disponíveis na íntegra, restando 105 estudos para avaliar a elegibilidade, entretanto 95 artigos não atenderam ao objetivo do tema, sendo assim, restaram 10 artigos para a leitura na íntegra da qual 5 foram escolhidos para compor a pesquisa.

A síntese dos descritores utilizados das bases de dados e das referências selecionadas está descrita na Tabela 1:

Tabela .: Distribuição das referências obtidas nas bases de dados PubMed, BVS e Medline seguindo os descritores estabelecidos

A u t o r e s	Título	A n o d e p u b l i c a ç ã o	Objetivo	Metodologia	Conclusão
J u n	Avaliação da eficácia	2017	Avaliar a eficácia e segurança	26 mulheres coreanas participaram de um estudo visando clarear	O valor L* (luminosidade) aumentou em

<p>g, e t a/</p>	<p>e seguran ça de um novo creme comple xo para a pele em mulhere s asiáticas : um ensaio clínico controla do</p>	<p>a de um novo creme complex o clareado r contend o niacina mida, ácido tranexâ mico, oxyresver atrol, dissulfet o de glutation a e ácido linoleico</p>	<p>a pele. O produto foi aplicado no rosto duas vezes ao dia durante 12 semanas. Fotografias padronizadas foram tiradas no início do estudo, 4 semanas, 8 semanas e 12 semanas. A eficácia foi avaliada usando índice de melanina, índice de eritema e valores de aberração cromática (L*, a* e b*). Melhoria percebida pelos investigadores e os pacientes também foram medidos.</p>	<p>8 semanas (0,7 2,5, P<0,05) e em 12 semanas (0,8 2,5, P<0,05). O índice de melanina diminuiu significativame nte em 8 semanas (4,2 4,5, P<0,05) e em 12 semanas (3,8 4,8, P<0,001). O índice de eritema melhorou significativame nte em 12 semanas (3,2 2,2, P<0,001). Mais de 80% dos pacientes foram considerados melhorados em 12 semanas com base na opinião dos investigadores e pacientes.</p>
------------------------------	---	--	---	--

<p>C a e t a n o, e t a/</p>	<p>Benefícios cosméticos de uma nova formulação lamelar biomimética contendo niacinamida em mulheres saudáveis com pele oleosa e propensa a manchas em um estudo randomizado de prova de conceito</p>	<p>2020</p>	<p>Avaliar a potencial benefício cosmético de um biomimético contendo niacinamida creme hidratante em peles oleosas e com tendência a imperfeições.</p>	<p>Mulheres adultas com pele oleosa e propensa a manchas foram randomizados para um dos três grupos de tratamento: teste, controle ou controle positivo. No grupo de teste, os sujeitos usaram o produto de teste (contendo 4% de niacinamida). No grupo controle, os indivíduos não receberam hidratante, mas usaram o limpador padrão. No grupo de controle positivo, os indivíduos usaram Vivatinell Acnecinamide Gel Creme (contendo 4% de niacinamida) como hidratante. O regime de controle positivo foi incluído para fornecer uma comparação para estimativas do tamanho do efeito.</p>	<p>Este estudo fornece evidências de prova de conceito de um hidratante com niacinamida, em combinação com um limpador padrão, podendo ajudar na hidratação da pele, ajudar promover descamação e evitar a obstrução dos folículos, evitando assim formação de novas manchas. Também melhorando o aspecto da pele dos sujeitos com pele sensível, oleosa e com</p>
--	---	-------------	---	---	--

					tendência a manchas.
García, et al/	DNA Metiltransferases no Melasma e sua modificação por protetor solar em combinação com niacinamida 4%, ácido retinóico 0,05% ou placebo	2019	Reconhecer a expressão e metilação do DNA das DNMTs no melasma malar e perilesional, bem como as alterações nas DNMTs após seu tratamento com filtro solar em combinação com niacinamida 4%, ácido	Em estudo duplo-cego, cada grupo recebeu niacinamida 4%, ácido retinóico 0,05% ou placebo na forma de creme hidratante Cetaphil® (Galderma, Ontário, Canadá). A niacinamida foi formulada combinando pó de niacinamida (Spectrum, Gardena, CA) com o creme hidratante mencionado. O protetor solar foi indicado a cada quatro horas durante o dia, e a aplicação de um dos tipos de tratamento foi aplicada todas as noites nas áreas afetadas da face. A pigmentação da pele foi medida objetivamente utilizando um espectrofotômetro de refletância (Chromameter CR-300,	Foi detectado hipermetilação do DNA nas lesões de melasma. Fatores ambientais como a radiação solar podem induzir alterações celulares que desencadeiam a hiperpigmentação através da ativação de vias reguladas por modificações epigenéticas. No entanto, limitar ou diminuir a metilação do DNA através de tratamentos com protetor solar, niacinamida e ácido retinóico

			retinóico 0,05% ou placebo.	Minolta, Osaka, Japão). Em cada visita, as alterações de coloração foram examinadas usando a escala de luminosidade (L *), para pontuações de 0 (preto total) a 100 (branco total), e o eixo eritema (a *), para pontuações de 0 a 50.	podem neutralizar esta reação química através da fotoproteção e efeito antioxidante.
L e e, e t al/	Redução da hiperpigmentação facial após tratamento com combinação de niacinamida tópica e ácido tranexâmico: um ensaio randomizado, duplo-cego e	2 0 1 4	Avaliar a eficácia de uma combinação de niacinamida e TXA como formulação hidratante tópica para tratamento de pigmentação facial irregular.	Um total de 42 mulheres coreanas (faixa etária: 30-60 anos) que não estavam grávidas, amamentando ou submetidas a qualquer terapia concomitante foram incluídas neste estudo durante 8 semanas. Os indivíduos usaram um regime duas vezes ao dia de creme hidratante contendo 2% de niacinamida + 2% de TXA (formulação de teste; n = 21) ou veículos de creme (controle de veículo; n = 21), além de um protetor solar atribuído todas as	A formulação contendo a combinação de niacinamida + ácido tranexâmico reduziu o aparecimento de pigmentação irregular, pois Niacinamida bloqueia a transferência de melanossomas para as células circundantes. Por outro o TXA inibe a hiperpigmentação induzida

	controlado por veículo			manhãs. A pigmentação foi medida objetivamente por meio de mexâmetro e cromômetro, além da avaliação médica por meio de fotografias clínicas.	por UV reduzindo a atividade da plasmina induzida pelos raios ultravioletas. A segurança de uma formulação também foi confirmado neste estudo. Nenhum dos participantes relatou quaisquer efeitos adversos após 8 semanas de uso.
B e r a r d e s c a, e t al	Estudo randomizado, duplo-cego, controlado por veículo e de face dividida para	2015	Investigar os efeitos da aplicação tópica de um complexo Gold Silk Sericin (GSS)	Um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por veículo e de face dividida de 8 semanas entre 40 mulheres com idades entre 40 e 70 anos. Os desfechos medidos incluíram graus especializados de condição da pele, hidratação do estrato	Este estudo mostra que a aplicação tópica duas vezes ao dia de uma formulação cosmética contendo um Complexo GSS pode, desde já a partir de 4

<p>avaliar os efeitos da aplicação tópica de um complexo Gold Silk Sericina /Niacinamida/Signalina em parâmetros biofísicos relacionados ao envelhecimento da pele</p>	<p>nos parâmetros biofísicos relacionados ao envelhecimento da pele.</p>	<p>córneo (SC), função de barreira SC, elasticidade e topografia da superfície.</p>	<p>semanas, proporcionam melhora em vários parâmetros biofísicos da pele facial feminina fotoenvelhecida, levando para uma melhoria na função de barreira SC, topografia da pele. Houve um aumento significativo na elasticidade da pele devido ao tratamento diário com complexo GSS também foi encontrado em relação ao controle do Veículo, em ambos os pontos de tempo de medição de 4 e 8 semanas.</p>
--	--	---	---

Fonte: Autores (2023)

Para o autor Jung (2017), o uso do creme complexo clareador contendo niacinamida 5,0%, ácido tranexâmico 2,0%, oxiresveratrol 2,0%, dissulfeto de glutationa 2,0% e ácido linoléico 1%, teve uma redução significativa na hiperpigmentação após 12 semanas de tratamento. O índice de melanina diminuiu significativamente durante as 12 semanas 35,2 em comparação com o valor inicial 39,0. O índice de eritema também diminuiu significativamente desde o início de 11,3 para 8,1 no período de 12 semanas, também foi observado aumento da luminosidade no início do tratamento de 64,3 para 65,1. Hakoziaki (2002) realizou um estudo clínico e comprovou que a niacinamida diminuiu significativamente a hiperpigmentação e aumentou a luminosidade da pele em comparação com o veículo isolado após 4 semanas de utilização.

De acordo com o estudo de Caetano (2019) um total de 124 indivíduos foram randomizados e separados por grupos de tratamento. No grupo teste os indivíduos usaram o produto de teste (contendo 4% de niacinamida), além do limpador padrão. posteriormente eficaz na redução do número de manchas. No grupo controle, os indivíduos não receberam hidratante, mas usaram o limpador padrão. No grupo controle positivo, o regime de tratamento incluiu um creme à base de tecnologia de niacinamida a 4% (Acnecinamide Gel Cream; Vivatinell, Wigan, Reino Unido), que é supostamente eficaz na redução do número de mancha. Além disso, o controle positivo incluiu um limpador contendo 2% de ácido salicílico (Neutrogena Lavagem facial para limpeza de manchas visivelmente transparente; Johnson & Johnson Pty Ltd, Maidenhead, Reino Unido). Com 8 semanas, houve uma diferença estatisticamente significativa a favor do regime de teste versus o regime de controle para alteração na contagem de manchas desde o início. Minwalla (2002) realizou um estudo e demonstrou que a niacinamida reduziu significativamente a área total da hiperpigmentação e aumentou a luminosidade da pele, após 4 semanas de tratamento.

O estudo realizado pelo autor García (2019), afirma que todos os pacientes apresentaram melhora clínica do quadro após o tratamento. O grupo de niacinamida a 4% apresentou a maior melhora nas pontuações do Índice de Atividade e Gravidade do Melasma (MASI) e nos valores colorimétricos, seguido pelo grupo de ácido retinóico 0,05 e depois pelo grupo placebo. Wohlrab (2014) afirma que a niacinamida tem potencial para aplicação tópica em preparações cosméticas devido aos seus efeitos protetores de barreira, anti inflamatórios e despigmentantes.

De acordo com Lee (2014) um creme contendo na sua formulação niacinamida e ácido tranexâmico reduziu a aparência de pigmentação irregular, proporcionando um efeito além do alcançado com o protetor solar. 42 mulheres coreanas com idades de 30 a 60 anos foram inscritas nesse estudo durante 8 semanas. Os indivíduos usaram um regime duas vezes ao dia de um creme hidratante contendo 2% de niacinamida + 2% de ácido tranexâmico (formulação de teste; n = 21) ou veículos de creme (controle de veículos; n = 21), além de um protetor solar atribuído todas as manhãs. A pigmentação foi medida pela avaliação dos médicos usando fotografias clínicas. O regime de formulação de niacinamida e ácido tranexâmico foi significativamente mais eficaz do que o regime de formulação de controle do veículo na redução da aparência de pigmentação. Um número limitado de estudos avaliou a eficácia do ácido tranexâmico tópico na discromia facial, Desai (2019) avaliou a eficácia de um soro facial tópico contendo 1% de ácido kójico, 5% de niacinamida e 3% de TXA na melhoria da hiperpigmentação. O ácido kójico atua inibindo a enzima limitante de taxa tirosinase. A niacinamida suprime a transferência de melanina dos melanócitos para os queratinócitos. O TXA controla a pigmentação inibindo a liberação de mediadores inflamatórios, especificamente prostaglandinas, que estão envolvidas na melanogênese. Portanto, a combinação desses três ingredientes com modos distintos de ação em um soro hidroglicólico otimizado, visa sinergicamente múltiplas vias biológicas associadas ao desenvolvimento de descoloração.

De acordo com Berardesca (2015) foi implantado em um estudo uma série de métodos não invasivos de bioengenharia com duração de 8 semanas entre 40 mulheres com idades de 40 e 70 anos, o estudo randomizado, duplo-cego, controlado por veículo. O complexo GSS (gold silk sericin / sericina de seda dourada) produziu melhoras significativas na hidratação do estrato córneo, função de barreira, elasticidade e topografia da superfície em comparação com o controle do veículo. Bissett (2006) também afirma a variedade de efeitos significativos de melhoria da aparência da pele para a niacinamida tópica: reduções em linhas finas e rugas, manchas hiperpigmentadas, manchas vermelhas e palidez da pele (amarelecimento). Além disso, a elasticidade (medida por cutometria) foi melhorada

4. CONCLUSÃO

A partir da revisão nas bases de dados foi possível concluir que a niacinamida possui os seguintes benefícios: uniformizador do tom de pele pois age na hiperpigmentação pré existente diminuindo a quantidade de melanina reduzindo assim as pigmentações excessiva; antioxidante, pois, combate os radicais livres que são um dos principais responsáveis pelo envelhecimento cutâneo; e estimulador de renovação celular pois aumenta a renovação das células deixando a pele livre de células mortas. Os resultados obtidos de acordo com nossos estudos demonstraram a eficácia e a segurança da niacinamida na diminuição da hiperpigmentação, na uniformização do tom de pele, na renovação celular, exercendo seu efeito clareador e rejuvenescedor.

REFERÊNCIAS

BERARDESCA, E.; *et al.* Estudo randomizado, duplo-cego, controlado por veículo, de face dividida para avaliar os efeitos da aplicação tópica de um complexo Gold SilkSericin/Niacinamide/Signaline nos parâmetros biofísicos relacionados ao envelhecimento da pele. **Int J Cosmet Sci.** 2015.

CAETANO, J. P. S.; *et al.* Benefícios cosméticos de uma nova formulação lamelar biomimética contendo niacinamida em mulheres saudáveis com pele oleosa e propensa a manchas em um estudo randomizado de prova de conceito. **Int J Cosmet Sci.** 2020.

CANCELA, D. M. G. O processo de envelhecimento. **Trabalho de conclusão de curso**, (licenciatura em psicologia. Universidade Lusíada de Porto, 2007.

DESAI, S. Effect of a Tranexamic Acid, Kojic Acid, and Niacinamide Containing Serum on Facial Dyschromia: A Clinical Evaluation. **J Drugs Dermatol.** 2019

FONSECA, A. F. S.; GUERRA, M. N. A. Uso de cosmecêuticos no rejuvenescimento facial. **Trabalho de Conclusão de Curso.** Universidade Católica de Goiás. Goiânia. 2020.

GARCÍA, A. E. C.; *et al.* DNA Methyltransferases em Malar Melasma e sua modificação por protetor solar em combinação com 4% de niacinamida, 0,05% de ácido retinóico ou placebo. **Biomed Res Int.** 2019.

HAKOZAKI, T.; *et al.* O efeito da niacinamida na redução da pigmentação cutânea e na supressão da transferência de melanossomos. **Br J Dermatol.** 2002.

HIRATA, L. L.; SATO M. E. O.; SANTOS, C. A. M. Radicais Livres e o Envelhecimento Cutâneo. **Acta Farm. Bonaresense** 23. 2004.

JUNG, Y.S.; *et al.* Avaliação da eficácia e segurança de um novo creme de pele complexo em mulheres asiáticas: Um ensaio clínico controlado. **J Cosmet Dermatol.** 2017.

LEE, D. H.; *et al.* Redução da hiperpigmentação facial após o tratamento com uma combinação de niacinamida tópica e ácido tranexâmico: um

ensaio randomizado, duplo-cego e controlado por veículo. **Tecnologia de Resselhasde Pele**. 2014.

MACÊDO, C. S.; EVANGERLANDY, G. M. **Pesquisa: Passo a Passo para Elaboração de Trabalhos Científicos**. São Paulo: F.C.S.M, 2018. 176 p.

RUIVO, A. P. Envelhecimento Cutâneo: fatores influentes, ingredientes ativos e estratégias de veiculação. **Trabalho de conclusão de curso**, (mestrado integrado de ciências farmacêuticas) Universidade Fernando Pessoa, Porto 2014.

SANTOS, G. Os benefícios do microagulhamento para o rejuvenescimento facial com a niacinamida. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Bacharelado em Biomedicina) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2022.

VASCONCELOS, R. A. B. O uso da niacinamida para o clareamento de manchas na pele. **Medicus**, v.4, n.1, p.1-9, 2022.

1 Discente do Curso Superior de Estética e Cosmética do Centro
Universitario Santo Agostinho- UNIFSA e-mail:
marianepinheiro09@hotmail.com

2 Discente do Curso Superior de Estética e Cosmética do Centro
Universitario Santo Agostinho- UNIFSA e-mail:
auriajammillyalves@gmail.com

3 Docente do Curso Superior de Estética e Cosmética do Centro
Universitario Santo Agostinho- UNIFSA Mestre em Mestre em
Farmacologia (PPGFarm/UFPI). e-mail: marianasousa@unifsa.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil